

УДК 341.9

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

©*Шнайдер В. В.*, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, vv-sch2017@yandex.ru

©*Лопушанская Д. И.*, Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия, dasha.lor.98@mail.ru

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF INTERNATIONAL ADOPTION IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE

©*Schneider V.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, vv-sch2017@yandex.ru

©*Lopushanskaya D.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, dasha.lor.98@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации усыновления иностранными гражданами российских детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваются вопросы функционирования организаций–посредников в вопросах усыновления. Производится анализ таких основополагающих актов в вопросах об усыновлении, как Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29 мая 1933 г. Резюмируя вышесказанные Конвенции, делается вывод, что иностранное усыновление является альтернативой усыновлению ребенка в стране его постоянного места жительства. Исходя из этого, авторы приходят к выводу, что усыновление детей, оставшихся без попечения родителей должно осуществляться только через специальные организации, в деятельности которых, так или иначе, задействовано иностранное государство, так как это будет придавать надежность данным правоотношениям, и способствовать сокращению преступлений со стороны лиц, которые усыновили ребенка. Приводятся аргументы в пользу данного утверждения.

Abstract. This article discusses the problems of the organization of adoption by foreign citizens of Russian children left without parental care. The issues of the functioning of organizations–mediators in matters of adoption. Such fundamental acts in matters of adoption as the Convention on the Rights of the Child of November 20, 1989 and the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Foreign Adoption of May 29, 1933 are analyzed. Summarizing the above Convention, it is concluded that foreign adoption is an alternative to adopting a child in his country of residence. Based on this, the authors come to the conclusion that the adoption of children left without parental care should be carried out only through special organizations whose activities, in one way or another, involve a foreign state, since this will give reliability to this legal relationship and contribute to the reduction of crimes from parties to individuals who have adopted a child. Arguments in favor of this statement are given.

Ключевые слова: международное частное право, российское право, усыновление, международные организации, иностранное усыновление.

Keywords: international private law, Russian law, adoption, international organizations, foreign adoption.

Проблема международного усыновления российских детей на современном этапе является достаточной актуальной в силу того, что число детей, усыновляемых иностранными гражданами неуклонно падает. Если смотреть на статистику, то в 2015 г иностранными гражданами было усыновлено 746 детей, в 2014 г нашли свои семьи 1038 ребенка, а в 2013 — 1488 ребенка. Самый большой пик усыновления был зафиксирован в 2004 г, тогда свою семью нашли 9419 ребенка [1].

На протяжении последних 14 лет, ситуация, связанная с устройством детей в иностранные семьи не улучшается, некоторые дети возвращаются обратно в детские дома и интернаты, и мы связываем это с определенными проблемами в международно-правовом регулировании данного вопроса.

Одной из главных проблем является недостаточный контроль со стороны государства (в нашем случае мы будем рассматривать РФ) где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей и которых усыновили иностранные граждане. В настоящее время усыновить ребенка можно посредством: а) аккредитованной организации или же независимо от нее, то есть б) самостоятельно [2].

Согласно действующему законодательству определенная информация о ребенке, который был усыновлен иностранными гражданами, должна передаваться специальным органам РФ (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации) первом случае представительство аккредитованной организации будет предоставлять информацию о ребенке вплоть до того, как ему исполнится 18 лет, практика показывает, что такие организации заинтересованы в том, чтобы не нарушать требования РФ, так как в случае нарушения закона РФ к организации могут быть применены меры государственного принуждения вплоть до прекращения деятельности. Что касается самостоятельного усыновления иностранными гражданами ребенка, то в таком случае они не заинтересованы в своевременном предоставлении информации о ребенке, которого они усыновили, в соответствующие компетентные органы РФ, что непосредственно может сказаться на безопасности ребенка, и если в случае с аккредитованной организацией РФ может применить меры воздействия, то в данном случае у РФ средств воздействия попросту нет. Основную роль в вопросе кем должен быть усыновлен ребенок осуществляет Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [3] Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 15 сентября 1990 года. Основопологающей идеей Конвенции является требование «по наилучшему обеспечению интересов ребенка» и, необходимо заметить, что конвенция обладает силой международного права. Все положения сводятся к четырем требованиям, обеспечивающим права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества.

К вопросу о том, кто может усыновить ребенка, в Конвенции, в п. б ст. 21 сказано следующее: «усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным». В данном документе можно узнать, кто признается ребенком, а также выявить ряд социально-правовых принципов, которые являются актуальными для всего усыновления в целом.

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что в вопросах об усыновлении приоритет дается российским семьям, иностранная семья рассматривается как альтернатива для ребенка. И, исходя из этого, мы предлагаем следующее, в вопросах об усыновлении должны быть приняты такие меры, которые способствовали бы усилению контроля со стороны РФ

над семьями, которые усыновили ребенка, непосредственно в плоскости воспитания и содержания усыновленных детей. Конкретно данных целей можно достичь следующим образом: самостоятельное усыновление необходимо отменить, усыновление должно осуществляться только посредством аккредитованной организации, которая обязана предоставлять всю законодательно установленную информацию РФ, о ребенке, который был усыновлен иностранными гражданами. Развивать данный вопрос следует в том направлении, что желательно чтобы данные организации имели государственный характер (то есть созданы государством и ведут свою деятельность от имени государства). Мы считаем, что данный вид организационно-правовой формы является более приемлемым и подходящим в вопросах усыновления.

Во-первых, потому что данные органы выступают от имени государства, а это означает, что принимая на себя обязательства можно рассчитывать на то, что данные обязательства будут исполнены, потому что вопрос времени существования данной организации будет уже не столь актуален как существование частной организации (в случае ликвидации государственной организации ее права и обязанности перейдут другой организации, гарантом чего выступает государство).

Во-вторых, будет исключаться вероятность того, что дети будут усыновлены не для проживания, воспитания, получения образования в семье, а для каких-либо преступных целей [4].

Мы полагаем, что прямое участие иностранного государства, в вопросах усыновления, будет также служить гарантом в области защиты прав усыновленных детей. В соответствии с этим, данный вопрос требует тщательного законодательного регулирования, а также допускаем, что в данном вопросе могут быть и исключения [5, 6]. Допускается оговорка в плане участия иностранного государственного участия в вопросах усыновления.

Итак, существуют следующие вариации законодательных положений в вопросах существования организаций, которые занимаются вопросами усыновления, а именно в следующих формах.

Во-первых, это могут быть государственные организации (самый наилучший вариант).

Во-вторых, это могут быть организации не государственные, но, а) государство принимает в них непосредственное участие, б) это могут быть частные организации, но, деятельность которых, иностранное государство тщательно регулирует, это регулирование должно выражаться посредством присвоения особого статуса данной организации, выдаче лицензии на осуществление данной деятельности и т.д., то есть должно быть установлено, что государство принимает участие в регулировании данного вида деятельности.

Следует также отметить, что в настоящее время в вопросе о государственном участии в вопросах об усыновлении имеется положительная тенденция, все больше государств становятся участниками Гаагской Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29.05.1993 [7].

Согласно главе 3 данной Конвенции государство — участник обязуется создать Центральную инспекцию для исполнения обязанностей, возложенных на них настоящей Конвенцией. Это в полной мере отражает те требования, которые мы предъявляем к организациям, которые должны заниматься вопросами об усыновлении.

Список литературы:

1. Усыновление в России: Усыновление гражданами. URL: <https://goo.gl/BkivnD> (дата обращения 17.12.2018).
2. Семенов А. В. Проблемы международного усыновления в Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2007. №2.

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1. URL: <https://goo.gl/wq6qEF>. (дата обращения 17.12.2018).

4. Пристанская О. В. Деятельность органов прокуратуры государств — участников СНГ в предотвращении похищения и торговли людьми // Прокурорская и следственная практика. М. 2005. С. 140.

5. Kudryavtseva L., Kolesnikova V., Miroshnichenko O. Alimony obligations of parents and children in international private law // Актуальные проблемы современности. 2017. №4 (18). С. 43.

6. Кудрявцева Л. В., Шевченко В. С. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных отношений в международном частном праве // Актуальные проблемы современности. 2018. №3 (21). С. 39.

7. Гагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29.05.1933: URL: <https://goo.gl/Esbwem> (дата обращения 19.12.2018).

References:

1. Usynovlenie v Rossii: Usynovlenie grazhdanami. URL: <https://goo.gl/BkivnD> (data obrashcheniya 17.12.2018).

2. Semenov, A. V. (2007). Problemy mezhdunarodnogo usynovleniya v Rossiiskoi Federatsii. *Leningradskii yuridicheskii zhurnal*, (2).

3. Konventsiya o pravakh rebenka (odobrena General'noi Assambleei OON 20 noyabrya 1989 g.). Ratifitsirovana Postanovleniem VS SSSR 13 iyunya 1990 g. N 1559-1. URL: <https://goo.gl/wq6qEF>. (data obrashcheniya 17.12.2018).

4. Pristanskaya, O. V. (2005). Deyatel'nost' organov prokuratury gosudarstv - uchastnikov SNG vpredotvrashchenii pokhishcheniya i trgovli lyud'mi. Prokurorskaya i sledstvennaya praktika. Moscow. 140.

5. Kudryavtseva, L., Kolesnikova, V., & Miroshnichenko, O. (2017). Alimony obligations of parents and children in international private law. *Aktual'nye problemy sovremennosti*, 4 (18). 43.

6. Kudryavtseva, L. V., & Shevchenko, V. S. (2018). Problemy kollizionnogo regulirovaniya brachno-semeinykh otnoshenii v mezhdunarodnom chastnom prave. *Aktual'nye problemy sovremennosti*, 3 (21). 39.

7. Gaagskaya konventsiya o zashchite detei i sotrudnichestve v otnoshenii inostrannogo usynovleniya ot 29.05.1933: URL: <https://goo.gl/Esbwem> (data obrashcheniya 19.12.2018).

*Работа поступила
в редакцию 17.12.2018 г.*

*Принята к публикации
20.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Шнайдер В. В., Лопушанская Д. И. Проблемы организации международного усыновления в России на современном этапе // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 316-319. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-55> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Schnaider, V., & Lopushanskaya, D. (2019). Problems of the organization of international adoption in Russia at the present stage. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 316-319. (in Russian).